

FOYDALI MODEL PATENTI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

№ FAP 2702

Ushbu patent O'zbekiston Respublikasining "Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida"gi Qonuniga asosan quyidagi foydali modelga berildi

Sabzavotlardan sukat ishlab chiqarish usuli

Talabnoma kelib tushgan sana: 05.12.2024

Talabnoma raqami: FAP 20240459

Ustivorlik sanasi: 08.04.2024

Patent egasi(lari): "BUXORO MUHANDISLIK-TEKNOLOGIYA INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI

Foydali model muallif(lari): HAYDAROVA MUHAYYO FAYOZ QIZI; OLTIVYEV AZIM TO'YQULOVICH; NARZIYEV MIRZO SAYIDOVICH

Foydali modelga berilgan patent O'zbekiston Respublikasi hududida 08.04.2024-yildan boshlab patentni kuchda saqlab turish uchun patent boji o'z vaqtida to'langandagina 5 yil mobaynida amal qiladi. O'zbekiston Respublikasi Foydali modellar davlat reyestrda 14.04.2025-yilda ro'yxatdan o'tkazildi.

